

جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق
المخبر القانوني للذكاء الاصطناعي والمجتمع
الملتقى الوطني الافتراضي حول:

حقوق الإنسان في العصر الرقمي

يوم 2022/07/07

* * *

استمارة مشاركة (مشتركة)

* * *

اسم ولقب الباحث 1: خليفي أسماء	اسم ولقب الباحث 2: بوصيدة فيصل
الوظيفة: أستاذ جامعي	الوظيفة: أستاذ جامعي
الرتبة العلمية: أستاذ محاضر (ب)	الرتبة العلمية: أستاذ محاضر (ب)
التخصص: قانون خاص	التخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية
المؤسسة: جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة	المؤسسة: جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة
كلية الحقوق والعلوم السياسية	كلية الحقوق والعلوم السياسية
رقم الهاتف: 0772790479	رقم الهاتف: 0797979394
إيميل: safron@hotmail.fr	إيميل: f.bouseida@univ-skikda.dz

محور المداخلة: المحور الثالث: استعمال التكنولوجيات الرقمية كأداة لانتهاك حقوق الإنسان.

عنوان المداخلة: الحق في الخصوصية في ظل المعلوماتية.

مقدمة:

يحقق العالم الرقمي ويوفر حرية المعلومات بفضل التطور الملحوظ والهائل للوسائل التقنية والإمكانيات غير المحدودة في مجال المعلوماتية وتحليلها واسترجاعها، إلا أنه مقيد بالمشروعية التي تفرضها حماية الخصوصية للأفراد وحرمة حياتهم الخاصة وموجبات حماية بياناتهم الشخصية، في ضوء التطورات التقنية التي أتاحت أن تحول البيانات التي تتعلق بالأفراد والتي تكون لوحدتها وبذاتها غير ضارة إلى بيانات قد تشكل تهديدا حقيقيا لخصوصية الأفراد، وذلك بفعل ما أتاحتها من إمكانية الجمع والتحليل وتحويلها إلى نوع من البيان التفصيلي عن حياة الفرد وأنشطته، لذلك كان لا بد من وجود نقطة انطلاق نحو نظام قانوني يحاكي تحديات العصر الرقمي، حيث اتجهت دول العالم إلى إنشاء قواعد البيانات لتنظيم عملها ولأغراض متعددة مثل البنوك ومراكز المعلومات الوطنية.

ورغم وجود اتفاق حول إيجابيات استخدام المعلوماتية في تلك المجالات إلا أن ذلك لم يمنع أن يستشعر الفرد مخاطر سهولة الحصول على معلوماته واتصال دائرة الاعتداء عليها، وبالتالي تهديدها للخصوصية، فكان ذلك دافعا لحركة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لإيجاد مبادئ وقواعد وقوانين واجب مراعاتها لحماية الحق في الخصوصية، ولإيجاد توازن بين حاجات الدول والمجتمعات إلى لجمع وتخزين معالجة البيانات الشخصية وكفالة حماية هذه البيانات من مخاطر الاستخدام غير المشروع لتقنيات معالجتها، خاصة وأن هذه المعلومات تتعلق بجميع جوانب حياة الفرد الشخصية (الوضع الصحي، والأنشطة الاجتماعية، والمالية، والآراء السياسية..)، لاسيما إذا كانت تحتوي على بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير كاملة أو مبهمه.

وقد جاء التعديل الدستوري الجزائري الأخير لسنة 2020 بالنص على هذا المبدأ بشقيه المتمثلين في حماية المعطيات الشخصية، ثم حماية الحياة الخاصة للأفراد، وذلك بنصه أولا في المادة 47 منه على أن "حماية الأشخاص الطبيعيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي"، وثانيا بالمادة 81 التي نصت على أنه: "يمارس كل شخص جميع الحريات في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما منها احترام الحق في الشرف، والحياة الخاصة..."¹.

انطلاقاً من ذلك فالإشكالية المطروحة هي في مدى قدرة الجهود الدولية والوطنية على توفير حماية فعالة للحق في الخصوصية في ظل المعلوماتية، وذلك عن طريق إقرار قواعد مبادئ تتفق وحجم هذه المخاطر، حيث سنتعرف أولاً على مظاهر انتهاك الخصوصية في البيئة المعلوماتية أو الرقمية (المبحث الأول) ثم إلى المواجهة القانونية لانتهاك الخصوصية في العالم الرقمي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مظاهر انتهاك الخصوصية في ظل المعلوماتية أو العالم الرقمي:

إن الحياة الخاصة للفرد أو ما يطلق عليه الخصوصية تشمل عدداً كبيراً من الجوانب المتصلة بحياة الفرد، والتي تصنف بأنها جزء من حياته الخاصة، والتي هي كلها بكل أنواعها عرضة للانتهاك في العالم الرقمي، ويمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية، أحدها هو الخصوصية الرقمية، أو خصوصية المعلومات والبيانات الشخصية (المطلب الأول) وتشمل الأنواع الثلاثة الأخرى للخصوصية ما يتعلق بالخصوصية المكانية، والخصوصية الجسدية، والخصوصية الاتصالية² (المطلب الثاني).

المطلب الأول: انتهاك الخصوصية الرقمية (البيانات الشخصية):

إن الخصوصية عموماً، أو الحياة الخاصة، كموضوع يصعب تعريفه، ترجع إلى فكرة السرية والألفة والحميمية، فعندما نتحدث عن الخصوصية الرقمية فهي ترجع إلى الحق في التخفي، أي في التواجد بشكل سري على شبكة الأنترنت³، وكذلك الحق في النسيان الرقمي، أي عدم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالدخول إلى الوسائط الرقمية⁴.

يقصد بالبيانات الشخصية data البيانات المخزنة في الحواسيب والمنظومات المعلوماتية المختلفة، كالهواتف المحمولة، سواء في المواقع المختلفة، أو البريد الإلكتروني، أو في شكل بنوك معلومات أو قواعد بيانات، والتي تتعلق بالأشخاص، كبياناتهم الشخصية والأسرية والصحية والمالية والاجتماعية⁵، هذه البيانات يتم انتهاكها إما لأغراض الرقابة أو التسويق أو الأبحاث أو حتى مجرد الاتجار بها، فهذه البيانات تعتبر جزءاً من الحياة الخاصة للأشخاص، وقد صارت هذه البيانات موضوعاً لحماية قانونية خاصة في الدولة الحديثة بسبب انتشار المعلوماتية، تحت عنوان "حماية الخصوصية الرقمية"، و"حماية البيانات الشخصية"⁶.

إن شبكة الأنترنت هي مصدر غني للمعلومات عن الأشخاص، وذلك عندما يقوم هؤلاء الأشخاص بتسجيل بياناتهم في مختلف المواقع من أجل الاستفادة من خدماتها، ناهيك عن معالجة بياناتهم بطرق آلية لمعرفة عاداتهم وهواياتهم وسلوكياتهم آرائهم واتجاهاتهم إلى غير ذلك من خصوصياتهم، وهذه المعلومات يتم استخدامها لأغراض عديدة، ناهيك عن البرامج التي يمكنها أن تتجسس على الحواسيب الشخصية للأفراد، وبالتالي الاطلاع بشكل مباشر على البيانات الشخصية، وهو ما يجعل الأنترنت تهديدا مباشرا للخصوصية⁷.

فقد أصبحت بيانات الأفراد تسجل في الحواسيب المتصلة بالأنترنت والهواتف المحمولة لأغراض عديدة، فقد تسجل بيانات الفرد بصفته موظفا، أو عميلا لبنك، أو مريضا، أو دافعا للضرائب، أو صاحب معاش، أو مالك سيارة، أو حتى لمجرد اتصاله بالأنترنت كمستعمل أو مشترك، وهو ما يجعل بياناته تلك عرضة لما تتعرض له المعطيات من اعتداءات⁸.

وبعد انتشار التجارة الالكترونية صار الأفراد يسجلون أنفسهم وبياناتهم في مختلف المواقع التي تسمح لهم باقتناء أغراضهم، أو ما صار يطلق عليه المورد الالكتروني، حيث يقوم هذا الأخير بجمع وتخزين بيانات الزبائن والزبائن المحتملين، وهي بيانات يمكن أن يستخدمها هذا المورد لأغراض غير مشروعة تنتهكها بذلك خصوصية تلك البيانات⁹.

ومن أمثلة بنوك المعلومات التي تسجل فيها بيانات الأفراد، البنوك الخاصة بالبصمة الوراثية، والبصمة الجينية، ورغم أنه يبدو أن انتهاك مثل هذه البيانات صعب أو غير ذي أهمية إلا أن مظاهر التطور التي طبعت هذا العصر وصلت إلى حد ظهور عصابات إجرامية مختصة في سرقة المعلومات الجينية، مثلما حدث في بريطانيا سنة 2002، حيث قاموا بسرقة خصلة من شهر الأمير "هاري" من أجل التأكد من أنه فعلا ابن الأمير "تشارلز"، وذلك بغرض بيع معلومات هذا الاختبار للصحف، وابتزاز صاحب الشأن¹⁰.

أما مواقع التواصل الاجتماعي فهي تعتبر مصدرا مهما من مصادر البيانات، فالأفراد يقومون بإنشاء حسابات فيها، ويضعون فيها صورهم وفيديوهاتهم، ويرسلون منها الرسائل والصور التي تتعلق بأدق تفاصيل حياتهم، ويدونون فيها أفكارهم، وقد يتسوقون منها، فهي تعد أكثر خطورة من بنوك المعلومات لأن البيانات تكون معروضة فيها بشكل ظاهر، ويؤدي هذا إلى انتهاكها بصورة أسهل¹¹.

يظهر انتهاك الخصوصية الرقمية أيضا من خلال قيام الدولة عبر مصالحها المختصة ولأغراض أمنية بالدخول إلى حسابات الأشخاص عبر الأنترنت، وذلك بغية كشف الجرائم الالكترونية، أو التحقيق فيها، أو التفتيش الالكتروني، والمراقبة الالكترونية، وهذا كله يعتبر تهديدا للخصوصية الرقمية، ويحتاج إلى ضوابط لتنظيمه¹².

أما آخر تطورات انتهاك الخصوصية التي تثير مخاوف المجتمع الدولي ككل فهي التهديدات السيبرانية التي وصلت إلى حد تسميتها بالإرهاب السيبراني¹³، فهذا التهديد لا يستهدف فقط أشخاصا أو شركات صغيرة أو حسابات على مواقع الأنترنت بل يستهدف شركات عملاقة ودولا، وهي تكبد ضحاياها خسائر بمليارات الدولارات، وقد أصبح الإجرام السيبراني من أهم صور الجرائم المستحدثة المتمثلة في الجرائم المنظمة والعبارة للحدود¹⁴.

المطلب الثاني: انتهاك الخصوصيات الأخرى:

إن عناصر الحياة الخاصة التي يمكن انتهاكها في الفضاء الرقمي كثيرة، وإجمالا فالحياة الخاصة تشمل ما يلي:

- الحياة العائلية (الزواج والطلاق والحالة العاطفية والحالة الجنسية).
- ما يتصل بأحاسيس المرء ومشاعره ومعتقداته الدينية والفكرية.
- حالة الشخص الصحية (الجسمانية والنفسية والعقلية).
- أنشطة الفرد التي تتضمن مساهمته في المجتمع كنشاطه المهني وأنشطته التي يمارسها علانية.
- الحق في قضاء أوقات الفراغ.
- الحق في الدخول طي النسيان، ومن تطبيقاته الدخول طي النسيان الرقمي.
- الآراء السياسية للفرد.
- الذمة المالية للشخص¹⁵.

لقد كان انتهاك الحياة الخاصة للأخرين في الماضي مقتصرًا على الحديث عنها إما في الأماكن العامة، أو في الصحف ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، إلا أنه بانتقال

وسائل الإعلام إلى الرقمية، وما يطلق عليه الإعلام البديل المتمثل في منصات التواصل الاجتماعي، فقد أصبح الفضاء الرقمي يعج بانتهاكات الخصوصية، سواء القذف والسب، أو نشر صور الآخرين، أو نشر الأخبار والمعلومات، أو إفشاء الأسرار، أو التشهير، أو التهديد والابتزاز، أو السخرية، إلى غير ذلك من الصور التي يقع كثير منها تحت طائلة القانون الجنائي، سواء باسم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو بعناوين أخرى، كالمساس بالشرف والاعتبار، أو الجرائم الإعلامية، أو التجسس السمعي والبصري على أسرار الحياة الخاصة (التصنت وتسجيل المحادثات الشخصية والتقاط الصور)، فهناك تداخل بين هذه الأوصاف كلها، وهي تشترك كلها في تهديد خصوصية الأفراد، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، وحرية أساسية يضمنها الدستور والقوانين¹⁶.

وفيما يتعلق مثلا بالحياة الجنسية للشخص كجزء من الحياة الخاصة، فالإنسان يحتفظ بحقه في سرية ما يتعلق بهذا الجانب، فقد حدث سنة 2015 أن موقع ashley madison وهو موقع مواعدة جنسية تعرض لعملية قرصنة بيانات 37 مليون مستخدم لهذا الموقع، وقد تكبد الموقع خسائر كبيرة أدت به إلى تغيير خطته واتجاهه، وهذا كمثل فقط عن الانتهاكات التي يمكن أن تطل الحياة الخاصة للأفراد، والتي تصل إلى درجة الهجوم السيبراني أحيانا، وتطل آلاف الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الخصوصية الرقمية أو البيانات الشخصية كثيرا ما تتداخل مع عناصر الحياة الخاصة، كأن تتعلق تلك البيانات بصورة الشخص أو صوته أو بصمته الوراثية أو هويته أو حالته الصحية، ومثال ذلك ما حدث في قضية الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران حين قام طبيبه بتأليف كتاب عن مرضه، وبعد مصادرة الكتاب قام أحد مديري مقاهي الأنترنت بنشر الكتاب على موقع الكتروني، وبالتالي تم انتهاك خصوصية البيانات الشخصية الالكترونية التي تتعلق بالحالة الصحية للرئيس الفرنسي¹⁷.

المبحث الثاني: المواجهة القانونية لانتهاك الخصوصية الرقمية:

بالإضافة إلى المواثيق الدولية الكثيرة الصادرة في مجال حماية الخصوصية الرقمية فإن المشرع الجزائري قد تدخل بنصوص عديدة تشمل مجالات كثيرة، سواء منها ما يتعلق بالاتصالات أو بالإعلام أو الصحة أو بالعمل أو بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك بغية حماية البيانات

الشخصية والحياة الخاصة في الفضاء الرقمي (المطلب الأول)، وبالإضافة إلى المواجهة التشريعية فإن القضاء كذلك له دور كبير في حماية الخصوصية الرقمية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المواجهة التشريعية لانتهاك حق الخصوصية في المجال الرقمي:

لقد تصدى المشرع لكل صور المساس بالحق في الخصوصية داخل المجال الرقمي عن طريق مجموعة من الآليات والخطوات التشريعية المهمة تتلخص فيما يلي:

أولاً: النص على مبدأ احترام الحياة الخاصة:

لقد صار شائعاً استعمال التشريع لمصطلح الحياة الخاصة بعد أن كان خالياً منها، سواء في نصوص الدستور أو في القوانين المختلفة، فهو مفهوم من المفاهيم الحديثة والمتطورة بسرعة في آن واحد، وهذا ما جعل تعريفه من الناحية القانونية شبه مستحيل.

وعلى المستوى الدولي بدأ النص على احترام الحياة الخاصة مثلاً في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي جرى التوقيع عليها في روما في 04/11/1950، ودخلت حيز النفاذ في 03/09/1953، بعد تصديق عشر (10) دول عليها، ويعتبر قانون المعلوماتية والحريات الصادر في فرنسا عام 1978 من أول القوانين الصادرة لتنظيم عالم المعلوماتية، وبالإضافة إلى الدليل الأوروبي لسنة 1995 ودليل عام 1997 المتعلق بحماية معطيات الاتصالات نسجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قراراً تحت رقم 68/167 المؤرخ في 18/12/2013 خاص بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وهو أول قرار يصدر في هذا الشأن على هذا المستوى¹⁸.

ثانياً: تجريم المساس بالحياة الخاصة:

إن المساس بالحياة الخاصة كان في البداية فعلاً مستوجباً للتعويض المدني باعتباره مساساً بالحقوق اللصيقة بالشخصية، كما أن بعض الأفعال التي تمس الحياة الخاصة كانت مجرمة بشكل منفصل، كإفشاء الأسرار وانتهاك حرمة المسكن، وفض المراسلات، بيد أن المشرع الجنائي أصبح يتدخل لتجريم المساس بالحياة الخاصة بطريقة مباشرة، كما فعل المشرع الجزائري في المادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات)¹⁹، وهي جرائم تتم غالباً في الفضاء الرقمي، أو باستخدام الهاتف النقال، ما

يجعلها قريبة من الجرائم المعلوماتية، وإن كان من المحتمل أن تتم خارج المعلوماتية، في الصحف والمجلات مثلا، أو غيرها من وسائل النشر.

لقد تم النص على مبدأ احترام الحياة الخاصة وتجريم المساس به في العديد من النصوص القانونية، ومنها:

- القانون رقم 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل ، والذي نصت المادة 27 منه على تجريم فعل إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس الحياة الخاصة لطالب التشغيل، وهذا النص يعتبر من أول النصوص التي تطرقت إلى الحياة الخاصة قبل نص قانون العقوبات الصادر في 2006، وهو نص يتماشى مع واقع التشغيل، باعتبار أن التسجيلات في طلبات العمل أصبحت في الغالب تتم الكترونيا من خلال مواقع وكالات التشغيل، وبالتالي فهذا يعرض بياناتهم الشخصية إلى خطر الإفشاء²⁰.

- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/06/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي نص في المادة 15 منه على ضرورة تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة.

- القانون رقم 18-04 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات والاتصالات الالكترونية²¹، المادة 97 منه تنص على احترام شروط حماية الحياة الخاصة للمشاركين والبيانات ذات الطابع الشخصي، وتنص المادة 164 منه على تجريم انتهاك سرية المراسلات.

- القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12/01/2012 يتعلق بالإعلام (المادة 93 منه)²².

- القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02/07/2018 يتعلق بالصحة (المادة 24 منه)²³.

ثالثا: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:

إن المشرع الجزائري لم يكن متخلفا عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيث نصت المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 15/01/1994 المتعلق بالمنظومة الإحصائية على ما يلي: "لا يحق للمصلحة المؤتمنة أن تكشف أو تنشر المعلومات الفردية الواردة في الاستمارات التي تتضمن التسجيل الإحصائي ولها علاقة بالحياة الشخصية

والعائلية، وعلى العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية إلا طبقا للأحكام الرشيدة السارية على الأرشيف²⁴.

وقد صدرت -في الجزائر- عدة نصوص قانونية متفرقة بغرض مواجهة الجريمة المعلوماتية التي تستهدف الكيانات المنطقية وأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وكذلك حماية الحياة الخاصة بمختلف عناصرها داخل الفضاء الرقمي وخارجه، تتمثل أساسا في:

- القانون رقم 03-2000 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية²⁵، حيث تنص المادة 127 منه على تطبيق نص المادة 137 من قانون العقوبات (انتهاك حرمة المراسلات).

- القانون رقم 15-04 المؤرخ في 2004/11/10 المعدل والمتمم للأمر رقم 156-66 المتضمن قانون العقوبات الذي أضاف قسما مكونا من ثمانية مواد (من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7) تحت عنوان: "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، وهو القسم المعدل بموجب القانون رقم 23-06 المؤرخ في 2006/12/20، والقانون رقم 02-16 المؤرخ في 2016/06/19، ويعتبر هذا التقنين أول نص يتطرق إلى الجرائم المعلوماتية بالتفصيل قبل أن تتطور هذه الجرائم وتتطلب تدخل المشرع بنصوص أخرى.

- القانون رقم 01-08 المؤرخ في 2008/01/23 يتم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية²⁶، تعاقب المادة 93 مكرر 2 منه على فعل الاستعمال غير المشروع للبطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا.

- القانون رقم 04-09 المؤرخ في 2009/08/05 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

- القانون رقم 03-15 المؤرخ في 2015/02/20 المتعلق بعصرنة العدالة، والذي نص في المادة 05 منه على وجوب أن تتواجد على التراب الوطني كل المعطيات والمعلومات ذات الطابع الشخصي التي تم جمعها من طرف مؤدي خدمات التصديق الالكتروني.

- القانون رقم 03-16 المؤرخ في 2016/06/19 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص²⁷، والذي نصت المادة 17 منه على تجريم استعمال

العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا النوع من التجريم يستهدف حماية الخصوصية الجينية، بالإضافة إلى المادة 18 من ذات القانون التي تجرم فعل إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية²⁸.

- القانون رقم 07-18 المؤرخ في 2018/06/10 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي²⁹.

رابعاً: تجريم صور مستحدثة للإجرام السيبراني:

إن الفضاء المعلوماتي هو مجال للجرائم التقليدية (نصب، احتيال، سرقة، خيانة أمانة... إلخ)، كما هو أيضاً مجال لنوع جديد من الإجرام، هو الإجرام المعلوماتي، والذي يتميز بأنه يرتكب داخل هذا الفضاء أو باستخدامه، ومن هنا ظهرت الكثير من الجرائم التي تتصل بالحاسوب والأنظمة المعلوماتية سواء كانت متصلة بالإنترنت أم لا، ومنها القرصنة والتجسس الإلكتروني وغيرها من الجرائم السيبرانية³⁰.

يعتبر التوجيه الأوروبي لسنة 2013 المعنون بـ "cyberattaques" بمثابة استراتيجية أوروبية لمكافحة الإجرام السيبراني³¹، حيث أن ضحايا هذه الإجرام يتجاوز مليوناً في اليوم الواحد عبر العالم، ولهذا -فإن هذا النوع من الإجرام يعتبر الأسرع والأوسع تطورا من بين أنواع الإجرام، ومن خلال النص المذكور الصادر عن البرلمان الأوروبي نجد أنه يستهدف كل أنواع الجرائم من هذا النوع، سواء منها المرتكبة بواسطة وسائل الكترونية (هواتف، كاميرات مراقبة...)، أو خلال الشبكات (الإنترنت) أو النظم المعلوماتية (حواسيب، بطاقات ائتمان...)³².

يعتبر التشهير عبر الإنترنت من أخطر الجرائم المتصلة بالخصوصية في العالم الرقمي، وما يلاحظ في هذا الشأن أنه لا توجد جريمة بهذا الوصف³³، وإنما يقصد بهذا الاصطلاح بعض الجرائم التي تمس بشرف واعتبار الأشخاص وحياتهم الخاصة عبر الإنترنت، كالكذب والسب، ونشر الصور والأحاديث الخاصة، غير أن المشرع الجزائري وبمناسبة بعض الحوادث التي حدثت في فترة كورونا، أين قام بعض الأشخاص بالاعتداء على طواقم الصحة، قام بالنص على تجريم ذلك الاعتداء، بالإضافة إلى "تسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديو أو أخبار أو معلومات على شبكة الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار المهنية والسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين"، وهذا ما نصت عليه المادة 149

مكرر 3 الواردة تحت القسم الأول مكرر تحت عنوان: "الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميه" من الأمر رقم 20-01³⁴.

ونظرا للأخبار الكاذبة التي كثر تداولها في فترة تفشي وباء كورونا فقد تدخل المشرع الجزائري مرة أخرى بواسطة القانون رقم 20-06 ليجرم فعل نشر أو ترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام (المادة 196 مكرر)³⁵، علما أن هذه الأنباء في كثير من الأحيان تتم في الفضاء الافتراضي، وتمس الحياة الخاصة للآخرين أيضا³⁶.

المطلب الثاني: المواجهة الإجرائية والإدارية والقضائية للمساس بحق الخصوصية في العالم الرقمي:

بمناسبة ظهور الإجرام المعلوماتي ظهرت أيضا أساليب جديدة للتحري عن هذه الجرائم، نظمها المشرع بغية أن يكون التفتيش عن هذه الجرائم مستجيبا لمطلب حماية الحياة الخاصة، وأغلب هذه الإجراءات يجب أن تستجيب لمطلب حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وفي الحقيقة أن هذا المطلب يخص كل الإجراءات الجزائية، ومن تلك الإجراءات نذكر ما يلي:

- تمديد الاختصاص المحلي من أجل القيام بالتفتيش (المادة 7/45 ق.إ.ج.ج).
- اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية (المادة 65 مكرر 6 ق.إ.ج.ج).

- تسجيل المحادثات والتقاط الصور (المادة نفسها).

- مراقبة الاتصالات الالكترونية (المادة 04 من القانون رقم 09-04).

- تفتيش المنظومات المعلوماتية (المادة 05 من القانون رقم 09-04).

- حجز المعطيات الالكترونية (المادة 06 من القانون رقم 06-04).

وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة فقد ألزم المشرع مزودي خدمات الاتصالات الالكترونية ببعض الالتزامات بغية الوقاية من الجرائم المعلوماتية تتعلق بالتعاون مع مصالح الأمن بخصوص التحقيق في هذه الجرائم (المواد 10، 11، 12 من القانون رقم 09-04).

وقد أنشأ المشرع هيئات جديدة متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، تتمثل أساسا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (المادة 13 من القانون رقم 09-04)، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (المادة 12 من القانون رقم 18-07)، وهذه الأخيرة هي سلطة ضبط إداري مستقلة في هذا المجال،، والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (تحت إشراف وزير العدل)، والمنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية (تحت إشراف وزارة الدفاع).

وهناك هيئات تابعة للدرك الوطني والأمن الوطني متخصصة أيضا في هذا المجال، وتتمثل أساسا في المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، ومركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية للدرك الوطني، والمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية لمديرية الأمن الوطني³⁷.

وعلى الصعيد القضائي صدر القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية لينص على توسيع الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بخصوص الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتم إنشاء أقطاب جزائية متخصصة³⁸، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 05/10/2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم وبعض وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات³⁹.

خاتمة:

إن ما نخلص إليه من خلال هذه المداخلة أن المساس بالخصوصية في الفضاء المعلوماتي والرقمي يتمثل أساسا في المساس بالخصوصية الرقمية المتمثلة في المعلومات ذات الطابع الشخصي التي تحظى بعناية خاصة على الصعيد الدولي على أساس أنها عرضة لأشكال خطيرة من الجرائم العابرة للحدود والتي تشكل خسائر كبيرة للدول والشركات، ثم إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد داخل الفضاء الرقمي والتي تعرف انتهاكات كبيرة خاصة في ظل مواقع التواصل الاجتماعي.

إن الحياة الخاصة بمختلف صورها ومنها الخصوصية الرقمية والخصوصيات الأخرى الجسدية والمكانية والاتصالية هي في واقع الأمر من حقوق الإنسان التي لازالت تثير اهتمام المجتمع الدولي بها، بالإضافة إلى القوانين الوطنية، وذلك وصولاً إلى تحقيق الأمن السيبراني.

إن هذا الحق في الخصوصية يقابله حق آخر، وهو حق الحصول على فضاء رقمي وإنشاء محتوى فيه لأغراض عديدة تجارية وإعلامية وترفيهية وشخصية وسياسية وجموعية واقتصادية، وهي حقوق حديثة، غير أن هذا الحق مرهون باحترام النظم القانونية التي تنظم العالم الرقمي، بدءاً من إنشاء المواقع إلى المحتوى إلى تسجيل المنتسبين والمنضمين والزبائن، وبالأخص احترام النظام العام متمثلاً في نصوص القانون العقابي الذي يتدخل لتجريم الكثير من مظاهر السلوك التي ارتبطت بالعالم الرقمي.

من التوصيات التي يمكن الخروج بها من هذه المداخلة وبغية الحد من مخاطر انتهاك الخصوصية عبر العالم الرقمي فإن المنظومة القانونية بحاجة إلى إدخال التأمين تقنية جديدة في مجال الأمن السيبراني، وخصوصاً بالنسبة للشركات، وحتى للأشخاص.

إن خطر المعلوماتية لا يمتد إلى الحياة الخاصة فحسب، بل صار يمتد إلى حياة الإنسان ذاته، عن طريق العمليات الإرهابية التي صارت نوعاً من الإجرام السيبراني، ولذلك فلا مناص لمواجهة هذا الأخير من وجود تعاون دولي بهذا الخصوص، فالتحقيق في معظم هذه الجرائم يعتبر أمراً معقداً وصعباً بسبب الطبيعة التقنية للإنترنت، فيتطلب ذلك وجود أحكام قانون جنائي موضوعي مناسبة، وكذلك قدرات إجرائية مناسبة، وخاصة القدرة التقنية على تحديد المهاجمين الأجانب، والحفاظ على بيانات الكمبيوتر المخزنة، وعمليات كسر التشفير، وجمع بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، واعتراض بيانات المحتوى، ويكون لهذه الظواهر بعد دولي، مما يتطلب تحقيقاً منسجماً في العديد من البلدان، ونتيجة لذلك فلا بد من وجود اتفاقيات دولية مناسبة وصكوك أخرى للتعاون الدولي، وهذا ما يطرح في عالم المعلوماتية بشكل عام، وكل هذا بهدف حماية حقوق الأفراد وحررياتهم، لاسيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.

الهوامش:

¹ انظر: المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 2020/12/30 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 82، مؤرخة في 2020/12/30، ص 3.

- ² هناك عدة مراجع اعتمدت هذا التقسيم الرباعي، ولا يعرف بالضبط من هو أول من استعمل هذا التقسيم، انظر: بولين أنطونيوس أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص 67.
- ³ حول الخصوصية الرقمية أو المعلوماتية عموماً انظر: سعيداني نعيم، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في مجال المعلوماتية، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر - باتنة 1، 2020، ص 80 وما يليها.
- ⁴ انظر: موساوي عبد الحليم، الحق في الخصوصية في ظل الإعلام الرقمي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 5، العدد 1، 2022، ص ص 1242-1278.
- ⁵ عرفت المادة 2/أ من الاتفاقية الأوروبية رقم 108 الصادرة عن مجلس أوروبا بأنها كل المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف عليه، وهو تعريف قريب جداً من التعريف الذي جاءت به المادة 2/أ من التوجيه الأوروبي رقم 95-46 الصادر بتاريخ 1995/10/24 بقولها: "المعطيات ذات الطابع الشخصي هي كل معلومة متعلقة بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف عليه، يعد قابلاً للتعرف عليه الشخص الذي يمكن معرفته بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاسيما بالرجوع إلى رقم تعريف أو إلى عنصر أو عدة عناصر خاصة مميزة لهويته الطبيعية، الفيزيولوجية، النفسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية"، وهو التعريف الذي تبناه المشرع الجزائري بصورة تكاد تكون حرفية في المادة 1/3 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر، عدد 34، ص 12؛ انظر: بن قارة مصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين تحديات التقنية وواقع الحماية، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد 6، 2016، ص ص 272-289.
- ⁶ انظر: بولين أنطونيوس أيوب، ص 11.
- ⁷ انظر: بولين أنطونيوس أيوب، ص 21 وما يليها.
- ⁸ انظر: وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الأنترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 16.
- ⁹ انظر: رقيعي إكرام، بلال سليمة، إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلك الإلكتروني، المجلة القانونية للبحث الأكاديمي، المجلد 11، العدد 02 (عدد خاص)، 2020، ص ص 691-710.
- ¹⁰ انظر: رصاع فتيحة، البصمة الوراثية بين الحق في الخصوصية الجينية واعتبارات الصالح العام، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 8، العدد 2، 2021، ص ص 802، 825.
- ¹¹ انظر: يحيى الشريف ناصر، مزغيش عيبر، الآليات المكرسة لحماية الحق في الخصوصية الرقمية في التشريع الجزائري، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد 7، العدد 02، 2022، ص ص 192-213.
- ¹² انظر: خالد خليف، الحق في الخصوصية الرقمية في مواجهة تحديات حماية الأمن الوطني، مجلة مصادقية، ص ص 174-182.
- ¹³ لقد حل مصطلح الجرائم السيبرانية محل مصطلح الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية وهذا كتعبير عن التطور الرهيب لهذه الجرائم، ولا يوجد تعريف دقيق لها سوى أن هذا المصطلح يربط بين الإجرام وبين (الفضاءات السيبرانية cyberspace)، وهي فضاءات تسمح بتنفيذ كل أنواع الجرائم المعلوماتية، ويبقى أن هذه المقاربة غير دقيقة، وتحتاج إلى دراسة ضمن نطاق علم الإجرام لتحديدها، ويمكن رد هذه الجرائم إلى فئتين: فئة تستهدف الشبكات، وأخرى ترتكب باستخدام الشبكات، وعلى كل حال فإن الجرائم السيبرانية أخذت بعداً عالمياً باعتبار أن الأنترنت نفسه هو عالم متجاوز للحدود، انظر:
- Typhaine bonnet, la crise de la sanction face à la cybercriminalité : l'exemple du droit d'auteur, mémoire maîtrise en droit, université laval, québec, canada, 2017, p1, 2.
- ¹⁴ Voir : Jean-Marc Lehu, CYBERATTACHE : LA GESTION DU RISQUE EST-ELLE ENCORE POSSIBLE ?, Analyse et enseignements du cas Sony Pictures, Direction et Gestion | « La Revue des Sciences de Gestion », 2018/3 N° 291-292 | pages 41 à 50, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2018-3-page-41.htm>. consulté le: 16/06/2022 à 17:07.

- ¹⁵ انظر مثلا: أشرف توفيق شمس الدين، الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 25 وما يليها.
- ¹⁶ انظر مثلا: سعيد الورد، جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في ضوء أحكام القانون الجنائي المغربي والقانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر والعمل القضائي المغربي والمقارن، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط 1، 2020، ص 11 وما يليها.
- ¹⁷ انظر: ياسر محمد المعي، السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الالكترونية دراسة تحليلية مقارنة، مجلة روح القوانين، العدد 97، 2022، ص 62.
- ¹⁸ حيث أكدت الجمعية العامة على أن الحق في الخصوصية هو حق من حقوق الإنسان، وشددت على أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس يتعين حمايتها أيضا على الانترنت، ودعت الدول إلى "احترام وحماية الحق في الخصوصية، وأنه إذا كانت المخاوف بشأن الأمن العام قد تبرر جمع وحماية بعض المعلومات الحساسة إلا أنه يتعين على الحكومات ضمان الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، انظر الرابطين التاليين:
- <https://news.un.org/ar/story/2013/12/193452>. consulté le: 15/06/2022 à 22:51.
- <https://www.un.org/ar/ga/68/resolutions.shtml>. consulté le: 15/06/2022 à 22:55.
- ¹⁹ انظر: القانون رقم 06-23 المؤرخ في 2006/12/20 يعدل ويتم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 84، مؤرخة في 2006/12/24، ص 11.
- ²⁰ انظر: يحي الشريف نصير، مزغيش عبير، المرجع السابق، ص 200.
- ²¹ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 27، مؤرخة في 2018/05/13، ص 3.
- ²² انظر: القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 2012/01/12 يتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2، مؤرخة في 2012/01/15، ص 21.
- ²³ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 46، مؤرخة في 2018/07/29.
- ²⁴ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 03، مؤرخة في 1994/01/16.
- ²⁵ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 48.
- ²⁶ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 4.
- ²⁷ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 37، مؤرخة في 2016/06/22، ص 5.
- ²⁸ انظر: طاهري عبد المطلب، النحوي سليمان، الأطر القانونية المقررة لحماية الحق في الخصوصية الجينية في المواثيق الدولية وفي التشريع الجزائري والفرنسي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2، ص ص 2102-2131.
- ²⁹ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 34، مؤرخة في 2018/06/10.
- ³⁰ Voir : romain boos, la lutte contre la cybercriminalité au regard de l'action des états, thèse de doctorat, université de lorraine, 2016, p 24.
- ³¹ يعتبر النموذج الأوروبي لحماية البيانات الشخصية ولمواجهة التهديدات السيبرانية نموذجا عالميا في هذا المجال، انظر: شافعي أمال، شافعي أم السعد، التأسيس للحق في حماية البيانات الشخصية كحق مستقل عن الحق في الخصوصية في تشريع الاتحاد الأوروبي، مجلة الباحث القانوني، المجلد 1، العدد 2، 2022، ص ص 108-124.
- ³² Voir : pierre Berthelet, La lutte contre la cybercriminalité à l'échelle de l'Union : analyse de l'évolution juridique d'un phénomène à la confluence de plusieurs agendas institutionnels, Revue québécoise de droit international / Quebec, Journal of International Law / Revista quebequense de derecho internacional, numéro hors-série, 2018, pp 25-39, disponible à l'adresse : <https://id.erudit.org/iderudit/1067257ar>. consulté le 17/06/2022 à 09:37.
- ³³ إن مصطلح التشهير قد ورد في المادة 371 من قانون العقوبات، وهي مادة يعود تاريخها إلى القانون رقم 82-04 المؤرخ في 1982/02/13 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وهي تتعلق بكل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة في المادة 370 أو شرع في ذلك، حيث يكون بذلك قد

ارنكب جريمة التهديد بالتشهير، كما سمتها المادة، وهي مادة لا تنطبق على التشهير عبر الأنترنت نظرا لعدم جواز التوسع في تفسير النص الجنائي، وهي تذكر وسائل تقليدية للجريمة المذكورة، وليس جريمة التشهير.

³⁴ انظر: الأمر رقم 01-20 المؤرخ في 2020/06/30 يعدل ويتم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 44، مؤرخة في 2020/06/30، ص 4.

³⁵ انظر: القانون رقم 06-20 المؤرخ في 2020/04/28 يعدل ويتم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 25، مؤرخة في 2020/04/29، ص 10.

³⁶ لقد عرفت فترة انتشار وباء كورونا أخطر الاعتداءات السيبرانية مستغلة الجائحة، تتعلق بالاحتيال والقرصنة والتجسس وغيرها، انظر أمثلة عنها في:

Hélène Christodoulou, La cybercriminalite à l'ère de la crise sanitaire. Les Petites Affiches, 2020, pp.11, disponible à l'adresse : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03349720>. consulté le 18/06/2022 à 11:02.

³⁷ انظر: دندن جمال الدين، الاستراتيجية الأمنية للدولة الجزائرية في مكافحة الجرائم السيبرانية، مجلة صوت القانون، المجلد 7، العدد 2، 2020، ص ص 980-994.

³⁸ يعود الأساس القانوني لإنشاء الأقطاب المتخصصة إلى المادة 1/32، 2، 3 من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أن "المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام، ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة..."، ثم جاء القانون رقم 14/04 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ليضع القواعد التي تسمح بتوسيع اختصاص بعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق في جرائم محددة، وبعدها جاء القانون رقم 04-204 المؤرخ في 2004/03/03 المتضمن تكييف العدالة مع تطور الإجرام والذي أسس 08 محاكم يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة مجالس قضائية، وصدر المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 2006/10/05 الذي قام بتحديد وتعيين المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، فتقرر إسناد النظر في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات (وجرائم أخرى) لمحاكم: الجزائر، وهران، قسنطينة، وورقلة، انظر تفصيلا حول الأقطاب الجزائية المتخصصة: طارق كور: المصالحة في جريمة الصرف، أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري-قسنطينة 1، 2017، ص 103 وما يليها.

³⁹ انظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 63، مؤرخة في 2006/10/08.